

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕСТА РАСТВОРЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТАБЛЕТОК ЛЕВОФЛОКСАЦИНА, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО НОВОМУ СОСТАВУ И ТЕХНОЛОГИИ

Хамидуллаев Ш.А., Хайдаров В.Р., Исматова М.У.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail:vosiljonxaydarov@mail.com, tel. (97) 725-74-60

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683447>

Аннотация. Разработан тест на растворимость и количественный анализ таблеток левофлоксацина, полученных по новому составу и технологии. Для определения обоих показателей использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Ключевые слова. Тест на растворимость, количественный анализ, таблеток, левофлоксацин, показатель, метод, высокоэффективная жидкостная хроматография

Актуальность темы. Разработка методика идентификации лекарственного средства представляет собой длительный и трудоёмкий процесс, как правило, требующий больших затрат реактивов, предварительного разделения компонентов. В настоящее время номенклатура комплексных лекарственных средств непрерывно растёт, что требует разработки универсальных и простых методов их анализа, по возможности, сочетающих несколько показателей качества.

Цель исследования. Разработка теста растворения и метода количественного анализа предлагаемой таблетки левофлоксацина на основе нового состава и технологии.

Методы исследования. *Количественное определение.* (1, 2) Около 347 мг (точная навеска) порошка растертых таблеток, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл раствора А, растворяют в ультразвуковой ванне в течение 10 мин, доводят объем раствора тем же растворителем до метки, перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр типа "синяя лента", отбрасывая первые порции фильтрата. 3 мл фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора тем же растворителем до метки, перемешивают и фильтруют через фильтр типа "Миллипор" с величиной пор 0,45 мкм, отбрасывая первые 10-15 мл фильтрата (0,15 мг/мл). Попеременно хроматографируют по 10 мкл испытуемого раствора и раствора РСО левофлоксацина гемигидрата на ВЭЖХ с УФ-детектором на колонке Thermo Hypersil-keystone размером 250 x 4,6 мм, заполненной сорбентом Hypersil ODS C-18 с размером частиц 5,0 мкм или аналогичной, получая не менее 3 хроматограмм для каждого из растворов, в следующих условиях: Подвижная фаза смесь буферный раствор с рН=2,2/ацетонитрил в соотношении 85:15 соответственно, дегазированная любым удобным способом; скорость потока - 1,5 мл/мин; детектирование - 294 нм; температура колонки - комнатная.

Растворение проводят в соответствии с требованиями ВР, используя прибор типа «Лопастная мешалка» (3, 4). Среда растворения - фосфатный буфер с рН 6,4, объем среды растворения - 900 мл, температура 37°С ± 1°, скорость вращения мешалки - 100 об/мин, время растворения - 60 мин. Для испытания в сосуд для растворения помещают одну таблетку. Через 60 мин отбирают 50 мл из центра сосуда для растворения, фильтруют через бумажный фильтр «синяя лента», отбрасывая первые 10 мл фильтрата. 25,0 мл фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем фосфатным буферным раствором с рН 6,4 до метки и перемешивают. Полученный раствор фильтруют через фильтр типа "Миллипор" с величиной пор 0,45 мкм, отбрасывая первые 10-15 мл фильтрата (испытуемый раствор) (0,138 мг/мл). Попеременно хроматографируют по 10 мкл испытуемого раствора и раствора РСО левофлоксацина гемигидрата на ВЭЖХ с УФ-детектором на колонке Thermo Hypersil-keystone размером 250 x 4,6 мм, заполненной сорбентом Hypersil ODS C-18 с размером частиц 5,0 мкм или

аналогичной, получая не менее 3 хроматограмм для каждого из растворов, в условиях, описанных в разделе “Количественное определение”.

Основные результаты и выводы. Содержание левофлоксацина (X) в одной таблетке, в мг, вычисляют по формуле:

$$X = \frac{S_1 \cdot a_{ст} \cdot 5 \cdot b \cdot 100 \cdot 50 \cdot P \cdot 361,38}{S_n \cdot 50 \cdot 50 \cdot c \cdot 3 \cdot 100 \cdot 370,38} = \frac{S_1 \cdot a_{ст} \cdot b \cdot P \cdot 361,38}{S_n \cdot 30 \cdot c \cdot 370,38}$$

S_0 - среднее значение площадей пиков РСО левофлоксацина гемигидрата, вычисленное из хроматограмм стандартного раствора;

S_1 - среднее значение площадей пиков левофлоксацина, вычисленное из хроматограмм испытуемого раствора; а масса навески РСО левофлоксацина гемигидрата, в мг;

b - средняя масса таблетки, в мг; c - масса навески препарата, в мг;

P - фактическое содержание левофлоксацина в стандартном образце, в 94;

370,38 - молекулярная масса левофлоксацина гемигидрата;

361,38 - молекулярная масса левофлоксацина.

Содержание левофлоксацина должно быть от 225 до 275 мг, считая на среднюю массу одной таблетки. Результаты анализа считаются достоверными, если выполняются следующие требования: - Эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику на хроматограммах раствора РСО левофлоксацина, должна быть не менее 1000 теоретических тарелок; Относительное стандартное отклонение, рассчитанное для площади основного пика, на хроматограммах раствора РСО левофлоксацина должно быть не более 2%;

Содержание левофлоксацина (X), перешедшего в раствор из таблетки, в %, вычисляют по формуле:

$$X = \frac{S_1 \cdot a_{ст} \cdot 5 \cdot 900 \cdot 50 \cdot P \cdot 361,38}{S_0 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 25 \cdot 370,38} = \frac{S_1 \cdot a_{ст} \cdot 3,6 \cdot P \cdot 361,38}{S_0 \cdot 370,38}$$

S_0 - среднее значение площадей пиков РСО левофлоксацина гемигидрата, вычисленное из хроматограмм стандартного раствора;

S_1 - среднее значение площадей пиков левофлоксацина, вычисленное из хроматограмм испытуемого раствора;

$a_{ст}$ - масса навески РСО левофлоксацина гемигидрата, в мг;

a - содержание левофлоксацина, указанное в разделе «Состав на 1 таблетку», в мг;

P - фактическое содержание левофлоксацина в стандартном образце, в 94;

370,38 - молекулярная масса левофлоксацина гемигидрата;

361,38 - молекулярная масса левофлоксацина.

Количество левофлоксацина, перешедшее в раствор через 60 мин, должно быть не менее 80% от количества, указанного в разделе «Состав на одну таблетку».

Результаты определения растворимости и количества основного действующего вещества в составе таблеток левофлоксацина, произведенных на основе нового состава и технологии соответствуют требованиям показателя НТД.

Список литературы.

1. Государственная фармакопея Республики Узбекистан. Первое издание.-Том 1. Ташкент [Электронный ресурс].
2. Государственная фармакопея Российской Федерации, XIV изд., Москва (2018); [Электронный ресурс], URL: <http://femb.ru/feml>.
3. Чуешов В.И., Гладух Е.В., Сайко И.В. и др. Технология лекарств промышленного производства. Учебник для студ. высш. учеб. завед.: Перевод с укр. : Ч.2. – Винница : Нова Книга, 2014. - 664 с.

4. Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В., Гордиенко М.Г., Гусева Е.В., Троянkin А.Ю. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. – Т.2. – М.:Издательство БИНОМ. 2013. – 480 с.